

“TALABALARNING FIZIKADAN MASALALAR YECHISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH VA NAZORAT ISHLARINI TASHKILLASHTIRISH”

Asrarov Shuxrat Abbasovich¹, Mujdabayev Ismet Shevketovich²,
Urolov Sharofiddin Abdullayevich³

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali tabiiy fanlar kafedrasi dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi.

E-mail: shuxratasrarov314@gmail.com

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali tabiiy fanlar kafedrasi dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi.

E-mail: ismet.sh@mail.ru

³Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali tabiiy fanlar kafedrasi assistenti.

E-mail: urolovsharofiddin@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15775221>

ANNOTATSIYA

Fizikadan amaliy mashg‘ulotlar kasbiy yo‘nalishda amaliy xarakterdagi masalalarni yechish yo‘li bilan amalga oshirilishi kerak. Faqatgina asosiy tushunchalarni, qonunlarni, formulalarni, hodisa va jarayonlarni o‘rganish bilangina emas, balki ularni kundalik hayotda qo‘llanilishi, xususan, hayot faoliyatida qo‘llanilishiga katta ahamiyat berilishi lozim. Masalalarni yechish jarayonida talabalarda tabiatda roy beradigan har xil hodisalarni tahlil qilish, chizmalar, rasmlar, grafik ishlarini bajarish, hisoblashlar o‘tkazish, turli xil ma‘lumotnoma va adabiyotlaridan foydalanish, eksperimental masalalarni yechishda asbob-uskunalardan foydalana olish bo‘yicha ko‘nikma va malaka hosil bo‘ladi.

Talabalarning fizika fani amaliyot mashg‘ulotlarida mavzularni o‘zlashtirish darajasini nazorat qilib borish ham muhim ahamiyatga ega. Nazorat ishini natijalarini tahlil qilish jarayonida, ko‘p talabalar uchun umumiy bo‘lgan xatolarni diqqat bilan ko‘rib chiqish kerak. Tahlil qilganda masalalar o‘ziga xos usullar bilan yechilgan ishlarga ham alohida to‘xtalib o‘tish kerak. Namunali ishlarni butun guruhga ko‘rsatish ham foydalidir.

Ushbu maqolada fizika fanidan amaliy mashg‘ulotlar mavzularini internet tarmog‘idan foydalangan holda kundalik hayotimizdagi voqeyahodisalar, tabiiy fizik jarayonlar bilan bog‘lab olib borilishi va uning samaradorligi tahlil qilingan. Amaliy mashg‘ulotlarni tashkillashtirish va talabalar bilimini nazorat qilish usullari yoritib berilgan.

KALIT SO‘ZLAR

Politeknik ta‘lim, kommunikatsiya texnologiyalari, multemedia resurslari, nazorat turlari, fizik formulalar, masala va misollar.

«ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ»

Асраров Шухрат Аббасович¹, Муждабаев Исмат Шевкетович²,
Уролов Шарофиддин Абдуллаевич³

¹Доцент кафедры естественных наук Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, кандидат физико-математических наук.

Ел.почта: shukhratasrarov314@gmail.com

²Доцент кафедры естественных наук Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, кандидат физико-математических наук.

Ел.почта: ismet.sh@mail.ru

³Ассистент кафедры естественных наук Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий.

Ел.почта: urolovsharofiddin@gmail.com

АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
<p>Практические занятия по физике следует проводить путем решения практических задач профессионального направления. Большое значение следует придавать не только изучению основных понятий, законов, формул, явлений и процессов, но и их применению в повседневной жизни, в частности, в жизнедеятельности. В процессе решения задач у студентов формируются умения и навыки анализа различных явлений, происходящих в природе, выполнения чертежей, иллюстраций, графических работ, выполнения расчетов, использования различной справочной литературы и оборудования для решения экспериментальных задач.</p> <p>Важно также контролировать уровень усвоения студентами тем практических занятий по физике. В процессе анализа результатов контрольной работы необходимо внимательно рассмотреть ошибки, свойственные многим студентам. При анализе необходимо отдельно останавливаться на задачах, в которых задачи решались с использованием своеобразных методов. Также полезно показывать образцовых работ всей группе.</p> <p>В данной статье анализируется эффективность связи тем практических занятий по физике с событиями нашей повседневной жизни, естественными физическими процессами с использованием сети Интернет. Рассмотрены методы организации практических занятий и контроля знаний студентов.</p>	<p>Политехническое образование, коммуникационные технологии, мультимедийные ресурсы, виды контроля, физические формулы, задачи и примеры.</p>

“DEVELOPING STUDENTS' SKILLS TO SOLVE PHYSICS PROBLEMS AND ORGANIZING MANAGEMENT”

Asrarov Shukhrat Abbasovich¹, Muzhdabaev Ismet Shevketovich², Urolov Sharofiddin Abdullaevich³

¹Associate Professor of the Department of Natural Sciences of the Samarkand branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Candidate of Physical and Mathematical Sciences.

E-mail: shukhratasrarov314@gmail.com

²Associate Professor of the Department of Natural Sciences of the Samarkand branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Candidate of Physical and Mathematical Sciences.

E-mail: ismet.sh@mail.ru

³Assistant of the Department of Natural Sciences of the Samarkand branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi.

ABSTRACT

Practical classes in physics should be conducted by solving practical problems of a professional nature. Great importance should be attached not only to the study of basic concepts, laws, formulas, phenomena and processes, but also to their application in everyday life, in particular, in life activities. In the process of solving problems, students develop skills and abilities in analyzing various phenomena occurring in nature, making drawings, illustrations, graphic works, performing calculations, using various reference literature and equipment to solve experimental problems. It is also important to monitor the level of assimilation of the topics of practical classes in physics by students. In the process of analyzing the results of the test, it is necessary to carefully consider the mistakes common to many students. When analyzing, it is necessary to separately dwell on problems in which the problems were solved using unique methods. It is also useful to show exemplary work to the whole group. This article analyzes the effectiveness of the connection of topics of practical classes in physics with the events of our everyday life, natural physical processes using the Internet. Methods of organizing practical classes and monitoring students' knowledge are considered.

KEYWORDS

Polytechnic education, communication technologies, multimedia resources, types of control, physical formulas, problems and examples.

KIRISH.

Mavjud axborot kommunikasiya texnologiyalar, ta'limdagi innovatsion yangiliklar va elektron-didaktik materiallarni ta'lim jarayoniga kiritish, ta'limning an'anaviy klassik shaklini modernizatsiya qilish dolzarb masalalaridan hisoblanadi. O'quv jarayoniga axborot texnologiyalarini qo'llashning o'ziga xos tomoni axborotni taqdim qilishning har xil shakllarining ko'pligi: matnlar, jadvallar, grafiklar, fizik jarayonlarning kompyuter modellari, audio va video materiallarning birgalikda qo'llanilishi hisoblanadi. Ta'limda multimediya vositalarining qo'llanilishi talabalarda ruhiy holatni yaxshilaydi va o'quv materiallarini yaxshi qabul qilishga va xotirada saqlanishiga yordam beradi, o'qitish sifati darajasining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [1-5].

Elektron va axborot multimediya resurslarini mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rishda, bevosita mashg'ulotlarda (yangi materialni tushuntirishda, o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlashda, bilimlarni nazorat qilish jarayonida), talabalarining qo'shimcha materiallarni mustaqil o'rganishini tashkil qilishda qo'llash mumkin.

Fizikadan **amaliy mashg'ulotlar** kasbiy yo'nalishda amaliy xarakterdagi masalalarni yechish yo'li bilan amalga oshirilishi kerak. Faqatgina asosiy tushunchalarni, qonunlarni, formulalarni, hodisa va jarayonlarni o'rganish bilangina emas, balki ularni kundalik hayotda qo'llanilishi, xususan, hayot faoliyatida qo'llanilishiga katta ahamiyat berilishi kerak. Masalalarni yechish jarayonida talabalarda tabiatda roy beradigan har xil hodisalarni tahlil qilish, chizmalar, rasmlar, grafik ishlarini bajarish,

hisoblashlar o'tkazish, turli xil ma'lumotnoma va adabiyotlaridan foydalanish, eksperimental masalalarni yechishda asbob-uskunalaridan foydalana olish bo'yicha ko'nikma va malaka xosil bo'ladi [10-26].

Hozirgi zamon texnologiyalari talabalar bilimlarini nazorat qilish jarayonini o'z ichiga qamrab oladi, uni individuallikka aylantiradi va differensialaydi. Zamonaviy dasturlar yordamida nazorat topshiriqlarini qog'oz va elektron variantlarda qilish mumkin. Topshiriqlarni murakkabligi bo'yicha yoki mavzular bo'yicha guruhlashtirish mumkin. Ular o'rgatuvchi yoki tekshiruvchi xarakterga ega bo'lishi mumkin. Talabalarga bittalik javobni yoki ko'p javoblarni tanlash imkoni taklif qilinadi va klaviatura vositasida o'zlari xohlagan javobni kiritishlari mumkin.

1. TALABALARNI O'QITISH VA TARBIYALASHDA FIZIK MASALALARNING O'RNI VA AHAMIYATI

O'quv amaliyotidagi fizik masala deganda mantiqiy fikrlash hamda jarayonga mos eksperimentni hayolan tasavvur qilgan, zarur bo'lganda uning chizmasini chizgan, yechim uchun ma'lum bir uslubni qo'llagan holda, fizikaning unga mos qonun va qoidalarini qo'llash orqali matematik amallar yordamida yechiladigan uncha katta bo'lmagan muammoga aytiladi. Mohiyatan qaralganda, o'quv materialini o'rganish jarayonida vujudga kelgan har qanday muammoli savol ham talabalar uchun fizik masala hisoblanadi. Aktiv va aniq maqsadga yo'naltirilgan tafakkur esa masalaning yarim yechimini tashkil qiladi. Metodik

va o'quv adabiyotlarida esa masala deganda maqsadga muvofiq tanlangan, asosiy vazifasi biror-bir fizik hodisani o'rganishga qaratilgan, talabalarda fikrlash va tasavvurni shakllantiradigan, ularning fizik fikrlashini rivojlantiradigan, egallangan bilimlarni amalda qo'llash ko'nikmasini mujassamlashtiradigan har qanday misol tushuniladi [13]. Masala yechimi yana boshqa: talabalarni tarbiyalash, bilimi, ko'nikmasi va malakasini nazorat qilish, hisobga olish kabi maqsadlarga ham yo'naltirilgan bo'ladi [6, 11].

Talabalarda fizik hodisaning mohiyati mavzu bo'yicha o'qilgan ma'ruza, namoyish tajribalari, laboratoriya ishlarini bajarish hamda masalalar yechish orqali ochib beriladi. Agar ushbu mavzu bo'yicha muammoli vaziyat yarata olinsa, eng avvalo talabalar aktivligi ortadi, egallagan bilimi chuqur va mustahkam bo'ladi. Ko'pchilik hollarda shunday nostandart masalalarga ham to'g'ri kelinadiki, uning yechimida talaba tayyor formulalardan foydalanmagani uchun, o'zida yangi fizik qonuniyatni yaratganlik hissini uyg'otadi. Ayrim hollarda masala yechish fizik hodisani o'rganish vositasi ham bo'lib qoladi. Talabalarning fizik qonuniyat, jarayon va hodisalarning mohiyatiga qanchalik darajada tushunganligini nazorat qilish maqsadida sifat masalalaridan ham foydalanish mumkin, masalan:

Gorizontal uchayotgan samolyotdan tashlangan bomba nima uchun vertikal ravishda pastlab tushmaydi? [14]

Nima uchun yozda bir xil priseldagi snaryad va o'qlar qishdagiga qaraganda uzoq masofaga borib tushadi? [15]

Nima uchun generatorlar, transformatorlar, elektromagnitlar o'zaklari okalina yoki lak bilan o'zaro izolyatsiyalangan elektrotexnik po'lat plastinalardan olinadi? [16]

Masalalar yechish jarayonida, talabalar egallagan bilimlariga tayangan holda, qaralayotgan fizik hodisani tahlil qilish orqali ushbu fizik hodisa va unda foydalanilayotgan fizik kattaliklar haqidagi tushunchalarni puxtaroq egallashlari mumkin bo'ladi [17].

Magneto g'altagining ikkilamchi o'ramida 1000-1500 V EYuK induksiyalanadi. Bu esa ichki yonuv dvigatelining chirog'ida cho'g' hosil bo'lishi uchun yetarli emas. Ikkilamchi zanjrdagi qanday qilib undan kuchliroq kuchlanish olinadi? [16]

β -yemirilish paytida bir izotop yadrosining boshqasiga aylanishi elektron yoki pozitron nurlanish bilan sodir bo'ladi. Yadro tarkibida elektron va pozitron bo'lmasa ular qayerdan chiqadi?

Eksperimental masalalarni yechishda esa, asosida fizik kattaliklarni o'lchash va ular o'rtnasidagi funksional bog'lanishlarni matematik

tadqiq qilish yotadigan, tabiiy hodisalar haqida tushuncha berib o'tishga to'g'ri keladi. Bu kabi masalalar tadqiqot ishlariga ko'nikmani shakllantirib boradi.

Matematik (fizik) mayatnik yordamida qanday qilib erkin tushish tezlanishini aniqlash mumkin? [14]

Ushbu masalada erkin tushish tezlanishining balandlikka $g = f(h)$ va geografik kenglikka $g = f(\varphi)$ funksional bog'liqliklarini, grafiklarni chizish orqali, ko'rib chiqish mumkin.

Menzurka yordamida qanday qilib suv uchun sirt taranglik koeffitsientini aniqlash mumkin? [15]

Ushbu masalada esa sirt taranglik koeffitsientining haroratga va suyuqlik turiga funksional bog'liqliklarini qarab, tahlil qilish mumkin.

Fizik masalalar politexnik va kasbiy ta'limda katta ahamiyatga ega. Chunki ularda ishlab chiqarish, transport, aloqa, texnika va boshqa shu kabi sohalarning fizik mohiyati haqida ma'lumotlar mujassamlashtirib beriladi [18, 19]. Ushbu kabi masalalar talabalar tomonidan eng avvalo hayotni va qolaversa nazariya bilan amaliyotni bog'lab o'rganishda qo'l keladi.

45 km/soat tezlik bilan ponton ko'priki ustida 46 t massali og'ir tank IC – 2 harakatlanmoqda. Agar u 600 m radiusli yoy hosil qilib, uning og'irligidan ko'priki egilgan bo'lsa tankning ko'prikkaga bosim kuchini aniqlang. [14]

Ushbu masala jangovar harbiy texnikaning harakatlanishi bilan bog'liq jarayonlarning fizik mohiyatidan foydalanilgan holda yechiladi va tahlil qilinadi.

GA3-53A ga o'rnatiladigan 6 CT-68 va 3ИЛ-130 ga o'rnatiladigan 6 CT-81 akkumulyator batareyalarda saqlangan elektr zaryadini toping. [16]

Elektrostatik jarayonlar bilan bog'liq fizik formulalar yordamida yechiladi va tahlil qilinadi.

Aviabomba 1200 m balandlikdan qancha vaqtda erkin tushadi? U yerga tushishda qanday tezlikka ega bo'ladi? [14]

Erkin tushish bilan bog'liq kinematik formulalar yordamida yechiladi va uning harakat trayektoriyasi tahlil qilinadi.

Ta'limni hayot bilan bog'lashda maishiy sohadagi fizik hodisalar bo'yicha masalalar katta rol o'ynaydi. Bu kabi masalalar atrofimizdagi fizikani ko'rishga yordam berishdan tashqari talabalarda kuzatuvchanlik hissini tarbiyalaydi.

Nima uchun starterning biriktiruvchi simlari katta kesim yuzasi toza misdan tayyorlanadi? [16]

Starter 5 s ulansa va 300 A tok o'tkazilsa, starterdan qancha elektr zaryadi o'tadi? [16]

Nima uchun periskoplarning ko'zgulisiga nisbatan prizmalisi ko'proq uchraydi?

Nima uchun avtomobillarning sovitish sistemalarida suv ishlatiladi? [15]

Bu kabi masalalar kundalik hayotimizda yon atrofimizda bo'lgan maishiy va hususiy texnika bilan bog'liq bo'lib, mana shularning ham ishlash jarayonlari fizik qonuniyatlar bilan bog'liq ekanligiga ishonch hosil qildiradi.

Politehnik ta'limda fizik masalalar talabalarda amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish uchun ham zarur. Masalalar yechish jarayonida talabalar bilimlarini tabiatdagi, texnikadagi turli jarayonlarni tahlil qilish, masala shartiga mos chizma, grafik va rasmlarni bajarish, hisoblash ishlarini amalga oshirish, spravochnik ma'lumotlaridan foydalanish, eksperimental masalalarni yechish uchun esa asbob va uskunalarni tanlash, ularni yig'ish bo'yicha ko'nikma va malakalarga ega bo'lishadi. Ushbu aytilgan maqsadlarga erishish uchun grafik-hisoblash ishlari ham ishlab chiqiladi. Bu kabi masalalardan birida otish qurollarining keltirilgan taktik-texnik ma'lumotlari asosida ichki va tashqi ballistika bo'yicha masala taqdim etiladi:

Snaryad uchun:

1. *Snaryadning kinetik energiyasini hisoblash.*

2. *Porox gazining o'rtacha bosim kuchini chiqarish.*

3. *Yakuniy uchish uzoqligi uchun: otilish burchagini, uchish vaqtini, trayektoriya balandligini aniqlash.*

4. *Trayektoriya tenglamasini topish.*

Ushbu masala shartidan ko'rinib turibdiki, bitta snaryadning ulotirilishi bilan bog'liq jarayonda g'ij-g'ij fizika, aniqrog'i fizik hodisalar namoyon bo'lmoqdaki, so'ralgan barcha kattaliklar faqat fizik qonuniyatlar orqali topiladi. Xuddi shu joyda jarayon uchun turli shartlar qo'yib tahlil qilish ham mumkin.

Hisoblashlar bilan bog'liq fizik masalalarni yechishda quyidagi metodik tartibga rioya qilish taklif qilinadi:

1. Masalaning sharti e'tibor bilan o'qib chiqiladi, fizikaning qaysi bo'limi va qismiga tegishli ekanligi aniqlanadi hamda nimalar ma'lum va nimalar noma'lum ekanligi aniqlanadi.

2. Masalaning mazmunini tushunib, masala shartida berilgan ma'lum kattaliklarni xalqaro birliklar sistemasida ifodalab, berilgan, topilishi kerak bo'lgan kattaliklar tartib bilan yozib chiqiladi.

3. Zarur bo'lganda masalaning shartiga mos keladigan chizma chiziladi, unda vector kattaliklar yo'nalishlari, maydon kuch chiziqlari, harakat yo'nalishlari, topilishi kerak bo'lgan kattaliklar yo'nalishlari ko'rsatib qo'yiladi.

4. Masalani umumiy ko'rinishda yechish uchun ketma-ketlik usuli asosida masala shartidagi noma'lum kattaliklarni masala shartidagi ma'lum kattaliklar hamda doimiyliklar bilan bog'lovchi ishchi formulalarni matematik almashtirishlar orqali keltirib chiqariladi.

5. Natijaviy ishchi formulaga kattaliklarning xalqaro birliklar sistemasidagi son qiymatlarini qo'yib, hisoblash ishlari bajariladi. (Ayrim hollarda barcha berilgan kattaliklarning qiymatlarini bitta sistemaning o'zida ifodalashning hojati bo'lmay qoladi. Masalan, ishchi formuladagi bir xil kattaliklar suratda ham mahrajda ham kelsa bu kattaliklarning qaysi birlikda olinganidan qat'iy nazar javob to'g'ri chiqaveradi.)

6. Masalaning javobini chiqarishda oxirgi natijaning aniqlik darajasiga ahamiyat berish kerak. Bunda javobning aniqligi masala shartida berilgan kattaliklarning aniqlik darajasidan oshmasligi lozim.

7. Yechilgan masala, erishilgan natijalar asosida tahlil qilinadi, bunda ayrim kattaliklar o'rtasidagi bog'lanishlar qaraladigan bo'lsa, ushbu bog'lanishlar grafiklari, agar faqat bitta kattalikning o'zgarish dinamikasi haqida gap ketayotgan bo'lsa, o'zgarish diagrammasi yoki grafigi chizilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Masala. Jangovar mashina $0,3 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan harakatlanib, uzunligi 100 m bo'lgan qiyalikni 20 s ichida o'tdi. Jangovar mashinaning qiyalik boshi va oxiridagi tezliklari qanday?

I bosqich. Masala e'tibor bilan o'qilgandan keyin, bu masala to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakatga tegishli ekanligi aniqlanadi. Bu harakatni ifodalaydigan tenglamalar va formulalar yozib qo'yiladi:

$$S = v_0 t + \frac{at^2}{2}, \quad (1)$$

$$v = v_0 + at. \quad (2)$$

II bosqich. Berilgan kattaliklarni va so'ralayotgan kattaliklarni tartib bilan yozib olamiz:

Berilgan:

$$a = 0,3 \text{ m/s}^2, \quad l = 100 \text{ m}, \quad t = 20 \text{ s}.$$

Topilishi kerak: $v_0 = ?$, $v = ?$

III bosqich. Masalaning shartidan kelib chiqib, uning mazmunini to'liq ifodalovchi chizma chizib olinadi. Harakat yo'nalishi, bosib o'tilgan masofa, tezliklar va tezlanish yo'nalishlari ko'rsatiladi:

IV bosqich. Masala shartiga ko‘ra ikkita kattalik: boshlang‘ich va oxirgi tezliklar topilishi kerak bo‘lib, ulardan boshlang‘ich tezlik (1) formuladan foydalanib quyidagicha topiladi (bunda $S = l$ ekanligi inobatga olinadi):

$$l = v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}, \quad 2 \cdot l = 2 \cdot v_0 \cdot t + a \cdot t^2,$$

$$v_0 = \frac{2 \cdot l - a \cdot t^2}{2t}. \quad (3)$$

(2) formuladan oxirgi tezlik ifodasini keltirib

chiqaramiz

$$v = \frac{2 \cdot l + a \cdot t^2}{2t}. \quad (4)$$

Bu yerda (3) va (4) formulalar keltirib chiqarilgan ishchi formulalar hisoblanishadi.

V bosqich. Masala shartida barcha kattaliklar xalqaro birliklar sistemasida berilganligi uchun hisoblash ishlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri bajaramiz:

$$v_0 = \frac{2 \cdot 100 - 0,3 \cdot 20^2}{2 \cdot 20} = 2 \frac{m}{s},$$

$$v = \frac{2 \cdot 100 + 0,3 \cdot 20^2}{2 \cdot 20} = 8 \frac{m}{s}.$$

VI bosqich. Ushbu bosqich bo‘yicha maskur masalada muammo yo‘q, chunki har ikki javob natural sonda kelib chiqdi.

VII bosqich. Ushbu masalada tezlikning tezlanishga bog‘liq grafigi chizib qo‘yiladi va bunga asosan tezlik tezlanishga chiziqli bog‘liq holda ortib boradi, degan xulosa kelib chiqadi. Tezlikning masofaga qarab o‘zgarishi egri chiziqli bo‘lib, uni parabolik qonuniyat asosida ortib boradi, deyish mumkin. (Ikkala grafikni chizish kerak bo‘ladi.) Zarur bo‘lganda masalaning yechimi orqali uning harbiy ahamiyati aytilgan.

Masala yechish tarbiyaviy ahamiyatga ham ega. Masalalar yechish orqali talabalarni ilg‘or g‘oya va qarashlarning yuzaga kelishi, olimlarning kashfiyotlari, fan va texnikaning keyingi yutuqlari bilan tanishtirish ham mumkin.

Jumladan yadro energiyasini aniqlashda vodorod bombasi portlaganda ajralib chiqadigan

termoyadro reaksiyasi energiyasidan foydalanish mumkin. Ushbu masala yechimidan oldin ushbu qurolning kashfiyotchilaridan biri, XX asrning yirik va taniqli fizik olimi, Nobel mukofoti sovrindori akademik A.D. Saxarov ekanligi aytilgan, albatta. Ushbu ommaviy qirg‘in quroli ustida ishlarni olib borish paytidayoq A.D. Saxarov bunday qurolning insoniyat uchun xavfli ekanligini tushungan va hukumatdan bu kabi qurollardan foydalanish u yoqda tursin uni sinash bo‘yicha ham to‘siqlar imzolashini talab qilgan. Keyinchalik ham, umrining oxirigacha, xuddi shu pozitsiyada turgan. Olim o‘z vaqtida faqat ommaviy qirg‘in qurollarini cheklash va ekologiyani yaxshilash bo‘yicha keskin choralarni ko‘rish bilangina davlatlar o‘rtasida yaqinlikni tiklash mumkin ekanligini aytgan.

Masalalar yechishning tarbiyaviy ahamiyati yana talabalar xarakteridagi mehnatsevarlikni tarbiyalashda, tirishqoqlik, matonat kabi irodani shakllantirishda vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Masala yechish – oson ish emas, u diqqat, e‘tiborni, butun vujud bilan, ba‘zi hollarda esa ijodiy yondashishni, o‘z kuchiga ishonishni talab qiladi. Natijada ba‘zi hollarda, bu yo‘lda, fizikaga bo‘lgan qiziqishni yo‘qotib ham qo‘yadi. Bu esa masala yechishga bo‘lgan motivatsiya yaratishni taqozo qiladi. Masala yechish bu talabalarning bilim olish yo‘lidagi muvaffaqiyati va kayfiyati hamda o‘qituvchining o‘quv-tarbiyaviy ishlarining samaradorligini kuzatib borishdagi barometr hamdir [9, 12].

2. FIZIKADAN NAZORAT ISHLARINI TASHKILLASHTIRISH VA O‘TKAZISH

O‘quv jarayonida masalalar yechish bilish faoliyatining akti bo‘lib hisoblanadi [7, 9, 11, 20]. Shu sababdan, fizika o‘quv fanidan talabalarning bilimlarini yozma ravishda tekshirish nazorat ishlarini o‘tkazish orqali amalga oshiriladi [10, 21]. Nazorat ishining davomiyligi har xildir: yarim soatdan bir paragacha. Fizikadan nazorat yozma ishini o‘tkazishdan maqsad – talabalar bilimlarini aniqlash va ularni nazorat masalalarini yechishda qo‘llay olishini tekshirish. Bilimlarni yozma ravishda tekshirish vaqtini tejashga imkon yaratadi.

Odatda, nazorat ishiga hisoblash, grafik-hisoblash masalalar va savollar kiradi. Masalalarni ularning qiyinchiligiga ko‘ra to‘g‘ri tanlash katta ahamiyatga ega. Murakkab masalalar talabalardan ko‘p savollarda to‘g‘ri yo‘l tutishni talab qiladi. Bunday masalalar ko‘p hollarda talabalarning dasturning ayrim bo‘limlari bo‘yicha bilimi, malaka va ko‘nikmalari to‘g‘risida yetarli tushunchaga ega bo‘lishga imkon beradi. Ammo talaba masala yecha olmasa, unda o‘qituvchi uning bilimlarida qanday aniq muammo borligi to‘g‘risida fikr yuritishga qiynaladi. Murakkab masalalar ko‘pincha qandaydir

bir ayrim savol bo'yicha qiynalish oqibatida yoki boshida matematik hisob-kitoblardagi qiyinchiliklar sababli oxirigacha yechilmay qoladi. Buning hammasi bunday nazorat ishi bajarilishini baholashda qiyinchilikni (noaniqlikni) keltirib chiqaradi. Shuning uchun nazorat ishiga o'ta qiyin masalalarni tanlash joiz emas. Qiyin masalalarni kuchli talabalar uchun qo'shimcha savollar (biletlar) ga kiritish kerak. To'g'ri yechilgan qo'shimcha masala umumiy bahoni oshiradi, yechilmagani esa – tushirmaydi.

Nazorat ishi masalalarining mazmuni talabalar xotirasida uzoq vaqt qoladi. Bunday psixologik momentni hisobga olgan holda, nazorat ishiga muhim bilim orttirish va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan masalalarni kiritish maqsadga muvofiqdir [9]. Nazorat ishi talabalar tomonidan to'liq mustaqil bajarilqanda mazmunli hisoblanadi. Shuning uchun biletlarning bir xil qiyinchilikdagi bir necha turli variantlarini tuzish maqsadga muvofiqdir va ularni shunday taqsimlash joiz-ki, yonma-yon o'tirgan talabalar turli topshiriqlar olishi kerak.

Kuchli talabalarga bajarilishi shart bo'lgan masalalar yechilgandan so'ng, qiyinroq masalalari bo'lgan kartochkalarni taklif qilish maqsadga loyiqdir. Bunday masalalarni doskada ham yozib qo'yish mumkin, chunki barcha xohlovchilar ularni yechish to'g'risida o'ylab ko'radilar.

Nazorat ishi bajarilayotganda talabalar jadvallar va ma'lumotnomalarning materiallaridan foydalanishlari mumkin.

Nazorat ishini kelgusi darsgacha, talabalar uning mazmunini esida yaxshi saqlab qolganida, tekshirish kerak.

Nazorat ishini baholashda eng avval talabaning qo'yilgan savollarga to'liq va to'g'ri javob berishi hamda masalalarni yechish sifati hisobga olinadi. Arifmetik xatolar uchun, aqar ular fizikaviy mazmunni buzmagani bo'lsa, odatda, baho bir ball pasaytiriladi. Ammo, agar talaba matematik xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, buning natijasida javobning to'g'riligi buzilgan bo'lsa va u haqiqatga uzoq bo'lgan javobni sezmasa, buning uchun baho endi ikki ballga pasaytiriladi. Masalan, agar masala yechish yo'li to'g'ri bo'lsa, lekin talaba 135 % ga teng bo'lgan foydali ish koeffitsiyentini olgan yoki piyodaning tezligi 500 km/soat ga teng bo'lib qolgan bo'lsa, unda bu yerda talabaning materialni bilmasligi aniq va bu masala uchun baho, albatta, pasaytiriladi.

Fizika savollarini bilmaslikka masalani yechishda formula tanlashda xatoga yo'l qo'yish, oxirgi izlangan kattalikni noto'g'ri atalishi va boshqalar kiradi. Ishdagi grammatik xatolarni to'g'rilash zarur, lekin ular uchun bahoni pasaytirish kerak emas. Ishlarni baholashda asosiy e'tiborni

bilimlardan foydalana olish, mustaqil fikrlash va to'g'ri tushuntira olishga qaratish kerak. Agar nazorat ishining barcha masalalari to'g'ri yechilgan bo'lsa va yechimlar kerakli izohlar bilan berilsa, unda bunday ishga “a'lo” ball qo'yiladi. Agar masalalarni yechishda mulohazalar to'g'ri bo'lsa, lekin hisoblashda uncha katta bo'lmagan xatolarga yo'l qo'yilgan bo'lsa yoki yechishning ratsional bo'lmagan usullaridan foydalanilgan bo'lsa, unda bunday ishga “to'rt” ball qo'yiladi. Ish yarimigacha to'g'ri bajarilgan bo'lsa, unda unga “uch” ball qo'yiladi. Agar masalalardan hech biri to'g'ri yechilgan bo'lmasa va masalalarni yechishda noto'g'ri javoblarni keltirib chiqqan qo'pol xatolarga yo'l qo'yilgan bo'lsa, bunday ishga “ikki” ball qo'yiladi.

Nazorat ishini natijalarini tahlil qilish mashg'ulotida, ko'p talabalar uchun umumiy bo'lgan xatolarni diqqat bilan ko'rib chiqish kerak. Tahlil qilganda, shuningdek, masalalar o'ziga xos usullar bilan yechilgan ishlarga ham alohida to'xtalib o'tish kerak. Namunali ishlarni butun guruhga ko'rsatish ham foydalidir.

Mexanikadan nazorat ishi masalalari quyidagi savollar bo'yicha tuzilishi kerak [21, 14, 22]:

1. Ilgarilanma va aylanma harakatlar kinematikasi.
2. Ilgarilanma va aylanma harakatlar dinamikasi.
3. Mexanikada saqlanish qonunlari.

Nazorat topshiriqlarini bajarishdan oldin talabalar quyidagi savollar bo'yicha nazariy materialni takrorlashlari kerak.

1. Asosiy kinematik va dinamik xarakteristikalar, ularning belgilanishi, o'lchov birliklari, fizik ma'nosi. Masalan, tezlik $v, m/s$ harakatning tezkorligini va yo'nalishini xarakterlaydi.
2. Asosiy kinematik tenglamalar.

To'g'ri chiziqli	Harakat	Aylanma
$S = vt$ $v = const$ $a = 0$	Tekis	$\varphi = \omega t$ $\omega = const$ $\varepsilon = 0$
$S = v_0 t + \frac{at^2}{2}$ $v = v_0 + at$ $a = const$	Tekis o'zgaruvchan	$\varphi = \omega_0 t + \frac{\varepsilon t^2}{2}$ $\omega = \omega_0 + \varepsilon t$ $\varepsilon = const$
$S = f(t)$ $v = S'(t)$ $a = v'(t) = S''(t)$	Notekis	$\varphi = f(t)$ $\omega = \varphi'(t)$ $\varepsilon = \omega'(t) = \varphi''(t)$

3. Mexanikada kuchlar turlari.

4. Mexanikada saqlanish qonunlari.

5. Ilgarilanma va aylanma harakatlar uchun mexanikaning asosiy tenglamalari:

$$\sum_{i=1}^k \vec{F}_i = m \vec{a},$$

$$\sum_{i=1}^l \vec{M}_i = I \vec{\varepsilon}_i.$$

Misol qilib nazorat ishi variantlaridan bittasini keltiramiz [21]:

5-variant

1. Ilgarilanma harakat kinematikasining asosiy tushunchalari.
2. Boshlang'ich tezligi 15 m/s bo'lgan jism 0,5 m/s² tezlanish bilan harakatlanmoqda. Jismning 0,2 minut da bosib o'tgan yo'lini va oxirgi tezligini toping.
3. Diskning gardishiga urinma ravishda 20 N o'zgarimas kuch qo'yilgan. Diskning massasi 5 kg. Kuchning ta'siri boshlangandan keyin 5 sekund o'tgach disk qanday kinetik energiyaga ega bo'ladi?
4. Okeanlarda to'lqin uzunligi 270 m ga, davr esa 13,5 sekund ga yetadi. Shunday to'lqinning tarqalish tezligini toping.

Fizikaning “Elektr va magnetizm” bo'limi bo'yicha nazorat ishi masalalari quyidagi savollarni o'z ichiga olishi kerak [21, 16, 23]:

- 1) Elektr zanjirning asosiy xarakteristikalarini.
- 2) Elektr va magnit maydonlarning asosiy xarakteristikalarini.
- 3) Elektr va magnit maydonlarida zaryadlangan zarralarning harakati.
- 4) Elektromagnit induksiyaning asosiy qonuni. O'zinduksiya va o'zaro induksiya hodisalari.
- 5) Elektromagnit tebranishlar va to'lqinlar.

Talabalar quyidagi savollar bo'yicha nazariy materialni takrorlashlari kerak:

- 1) Asosiy elektrik va magnit kattaliklar, ularning belgilanishi, o'lchov birliklari, fizik ma'nosi.

Masalan: **Elektr zaryad** q, Kl – jismlar yoki zarralarning o'zaro elektromagnit ta'sirga kirish xossasi.

Tok kuchi I, A – bir sekund ichida o'tkazgichning ko'ndalang kesimi orqali o'tayotgan zaryad miqdori.

- 2) Maydonlarning asosiy xarakteristikalarini, qonunlar.

Zaryadlarning o'zaro ta'sir kuchi $F = \frac{k}{\varepsilon} \frac{q_1 q_2}{r^2}$.	Tokli o'tkazgichlarning o'zaro ta'sir kuchi $F = \frac{\mu \mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d}$.
Elektr maydon kuchlanganligi $\vec{E}, \frac{N}{Kl}, \frac{V}{m} \quad \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$.	Magnit maydon induksiyasi B, Tl $B = \frac{F}{Il \sin \alpha}$.

Elektr maydon induksiyasi $D, \frac{Kl}{m^2}$ $D = \varepsilon \varepsilon_0 E$.	Magnit maydon kuchlanganligi $H, \frac{A}{m}$ $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu \mu_0}; \quad H = \frac{I}{2\pi a}; \quad H$
Elektr maydon potentsiali φ, V $\varphi = \frac{W}{q}; \quad \Delta \varphi = \varphi_1 - \varphi_2$	Magnit oqimi Φ, Vb $\Phi = BS \cos \alpha; \quad \alpha = (\vec{B}, \vec{n});$
Elektr maydon energiyasi $W_{el.m.}, J$ $W_{el.m.} = \frac{CU^2}{2} = \frac{qU}{2}$	Magnit maydon energiyasi $W_{m.m.}, J$ $W_{m.m.} = \frac{LI^2}{2} = \frac{\Phi I}{2}$.
Yassi kondensatorning elektr sig'imi C, F $C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$.	G'altakning induktivligi L, Gn $L = \frac{\mu \mu_0 N^2 S}{l}$.

- 3) Om qonunlari:

$$I = \frac{U}{R}; \quad I = \frac{\varepsilon}{R+r}.$$

- 4) Joul-Lens qonuni:

$$Q = W = A = IUt = I^2 Rt = \frac{U^2}{R} t.$$

- 5) Lorens kuchi:

$$F = qBv \sin \alpha; \quad \alpha = (\vec{B}, \vec{v}).$$

- 6) EMI asosiy qonuni:

$$\varepsilon_i = - \frac{d\Phi}{dt}.$$

- 7) Elektromagnit tebranishlar va to'lqinlar:

$$q = q_0 \cos \omega t = q_0 \cos 2\pi vt = q_0 \cos \frac{2\pi}{T} t;$$

$$T = 2\pi \sqrt{LC};$$

$$\lambda = c \cdot T = \frac{c}{v} = 2\pi c \sqrt{LC}.$$

Testlarda quyidagi variantlar turlari ishlatilgan:

1. Nazariy material bilimini baholovchi savollar.

2. Masalalarni yechishda algebraik ko'nikmalar shakllanganligini baholovchi savollar.

3. Hodisa, jarayonning fizikaviy mazmunini anglab olishga imkon beruvchi nostandart savollar.

4. Fizika qiymatlarini tekshirishdagi ko'nikmalar shakllanganligini baholovchi savollar.

Har bir variant beshta savoldan iborat. Har bir savolga to'rtta javob bo'lib, shulardan bittasi to'g'ridir. Javoblar sonlar bilan kodlangan. Talaba (kursant), to'g'ri javobni tanlab olib, javob kartochkasida shu javobga mos keladigan sonni chizib tashlaydi. Shunday qilib, javob kartochkasida beshta son chizib tashlanishi kerak. Baho to'g'ri javoblar soni bilan aniqlanadi. Javoblar kartochkasini to'ldirganda topshiriqni bajarayotgan talaba unda familiyasi, variant nomerini albatta ko'rsatishi kerak. Javob kartochkasini to'ldirilishi qo'llanma oxirida ko'rsatilgan. Qo'llanmada talabalarga zarur bo'lgan asosiy tushuncha va formulalar keltirilgan.

XULOSA

Internet o'qituvchilar uchun ulkan ijod qilish imkoniyatlarini ochadi. Internetdan fizikaning hozirgi zamon yutuqlari haqida turli ma'lumotlarni yig'ish mumkin. Bu media-kontent o'z ichiga turli dasturlarda bajarilgan matnlarni, sxemalar, tasvirlar va suratlar slaydlarini, videoroliklarni, o'quv filmlarini, tajribalar, eksperimentlar va laboratoriya ishlarining simulyatsiyalarini oladi. Biz bu ma'lumotlardan kompleks ravishda foydalanishga harakat qilishimiz kerak. Talabalar alohida qiziqish bilan magnit levitatsiya, Tesla transformatori bilan eksperimentlar, elektroliz va gaz razryadlari qo'llanilishlari, Fuko toklari, ikki marta Nobel mukofotini olgan yagona ayol Mariya Sklodovskaya-Kyuri faoliyati, Chernobil AES avariya, yadro va termoyadro portlashlari, qumdagi turg'un to'lqinlar to'g'risida videoroliklardan foydalanishadi. Ma'ruza mashg'ulotlari uchun tayyorlangan prezentatsiyalar o'z ichiga juda ko'p interaktiv flesh-dastur va yava-appletlar ko'rinishida ilmiy ma'lumotlarni oladi. Ulardan talabalar mustaqil tayyorgarlik soatlarida foydalanishlari mumkin.

Har bir kasb odamdan yuqori ijodiy qobiliyatlarni talab qiladi. Ular mustaqil tanlash paytlarida, yangilikni ochishda, bilimlarni boshqa holatlarga o'tkazishda, nostandart muammolarni yechishda namoyon bo'ladi. Hozirgi davr ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy rivojlanishlarning dinamikasi va murakkabligi, insoniyat oldida turgan muammolarning nihoyatda qiyinligi bilan xarakterlanadi. Hayotimizning turli sohalariga kasbiy masalalarni yechish uchun yuqori malakali mutaxassislar talab qilinadi. Bo'lajak mutaxassisga faqat yuqori kasbiy tayyorgarlik va intizom kamlik qiladi. Undan keng umum ta'lim va maxsus bilimlar, texnik va tashkiliy-ruhiy muammolarni ijodiy

yechish konikmalari talab qilinadi. Egallangan bilimlar asosida mutaxassis doimo o'zgarib turgan sharoitda, kelajakda uning oqibatlarini hisobga olgan holda, darhol, tezlik bilan qaror qabul qilishi kerak.

O'quv mavzusining elektron shaklini yaratganda, talabalar o'qishga yangi yondashishlar va tamoyillardan foydalanib olgan bilimlarini amaliyotga qo'llay olishlari imkoniyatlarini hisobga olish lozim. Ularning xulqida va harakatlarida o'zgarishlar bo'lishini istaymiz. Bu demak, bilimlar o'quv taxtalarida va kompyuter ekranlarida qolmasligi kerak. Ular real hayotga tatbiq qilinishi kerak.

Aytilgan muammolarning yechimi, bizningcha, fizika o'quv fanining mazmunini kompleksli yondashib qurishdir. Yuqorida bu yondashishni namoyish qilishga harakat qilinganligi fizikadan o'tkaziladigan amaliy mashg'ulotlar misolida ko'rsatildi. Shu bois, hozirgi zamon axborot va kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda va ular asosida an'anaviy ta'lim shakllarini o'zgartiradigan yangi zamonaviy elektron multimedia didaktik materiallarini yaratish kerak.

Ta'lim masalalarining kompleksli yechimi sifatii natijalar berishi kerak. Bunga o'qituvchilarning ijodiy faolligi va ularning innovatsion va ratsionalizatorlik faoliyati yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Жуйлов В.Н., Муждабаев И.Ш., Умерова А.З. Использование информации о современных достижениях физики в учебно-воспитательном процессе. // «Tabiiy va texnik fanlarning zamonaviy yutuqlaridan o'quv-tarbiyaviy jarayonda foydalanish» mavzusidagi ilmiy-amaliy anjumanining maqolalar to'plami (28 fevral 2012 yil, Samarqand sh.). – Samarqand: SOHAQMBYU nashri, 2012, 15-18 b.
2. Асраров Ш.А., Ширинов Г.Таълимда инновацион технологияларнинг роли. // “Замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва инновацион ғояларни жорий қилиш” мавзусидаги Мухаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ Самарқанд филиали профуоссор-ўқитувчиларининг XIII илмий-амалий конференция материаллари тўплами. -Самарқанд 2018 б.120-122.
3. Жуйлов В.Н., Муждабаев И.Ш., Умерова А.З. О путях интенсификации занятий по физике. // «Tabiiy va texnik fanlarning zamonaviy yutuqlaridan o'quv-tarbiyaviy jarayonda foydalanish» mavzusidagi ilmiy-amaliy anjumanining maqolalar to'plami (28 fevral 2012 yil, Samarqand sh.). – Samarqand: SOHAQMBYU nashri, 2012, 125-127 b.

4. Asrarov Sh.A., Urolov Sh., Quvandiqova A. Hot potatoes dasturiy taʼminoti ʻerdamida talabalarнинг мустақил таълимини ташкил қилиш. // “Ахборот коммуникация технологиялари ва дasturiy taʼminot yratish” mavzusidagi professor-ʻqituvchilar va talabalarнинг XIV илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. – Самарқанд 2019. Б.197-199.
5. Asrarov Sh. A., Kurbaniyazov A.S., Mujdabayev I.Sh., Safarov A.Sh. Fizika oʻquv fanidan mashgʻulotlarning samaradorligini oshirishda axborot va elektron multimedia texnologiyalarining roli. // "Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali. **Jild: 02 | Nashr: 04 | Aprel 2021**, 8-18 b. (“BILIG – ILMIY FAOLIYAT” nashri | <http://bilig.academiascience.org>).
6. Жуйлов В.Н. Применение критериально-ориентированных тестов на практических занятиях по физике. // Научно-методическая конференция училища (Тезисы докладов). Часть 1. – Самарқанд: СВВАКУ, 1988, с. 54-55.
7. Asrarov Sh.A., Shiroyev G. Fizika darslarida mutaxassislikka iʻynaltilish masalalari. “Muxammad al-Horazmiy izdoshlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-texnika viy anjumani materiallari. - Urgench. 2018 B.103-106.
8. Xusanov T.M., Tolipova M.G. Oliy xarbiy taʼlim muassasalarida fizika fanidan amaliyot mashgʻulotlarining roli. // «Oliy matematika va fizika uquv fanlarining tadbiqiy jarayonlarini uʻrgatish» mavzusidagi ilmiy-uslubiy seminar maqolalari tўplami. 17 fevral 2011 yil, Jizzax shaʼri. – Jizzax: Jizzax OʻqABU nashri, 2011, 207-213 b.
9. Mujdabayev I.Sh., Umerova A.Z., Ikromov A.K. Zadachi kak sredstvo obucheniya i vospitaniya kursantov na zanyatiyah po fizike. // «Harbiy kadrlarni tayyorlashda tabiiy-ilmiy va texnik fanlarining oʻrni» mavzusidagi ilmiy anjumanining maqolalar toʻplami (28 mart 2013 yil, Samarqand sh.). – Samarqand: SOHAQMBYU nashri, 2013, 12-14 b.
10. Mujdabayev I.Sh. Fizikadan nazorat ishlarini tashkillashtirish va oʻtkazish. // «Harbiy kadrlar tayyorlash tizimida tabiiy-ilmiy fanlarning oʻrni». Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari toʻplami (Toshkent, 2016 yil 23 noyabr). – Toshkent: Toshkent OUQBYU, 2016, 153-155 b.
11. Mujdabayev I.Sh. Fizika fanidan masalalar yechish jarayonining algoritmik usullari haqida. // «Respublika oliy taʼlim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning istiqbollari». Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari toʻplami (Toshkent, 2017 yil 15 mart). – Toshkent: Toshkent OUQBYU, 2017, 92-93 b.
12. Israilov M., Safarov A.Sh., Mujdabayev I.Sh. Kursantlarni oʻqitish va tarbiyalash jarayonida harbiy-texnik mazmundagi fizik masalalarning oʻrni va ahamiyati. // «Harbiy oʻquv yurtlarida fizika va matematika fanlarini oʻqitishning oʻrni». Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari toʻplami (Toshkent, 2020 yil 15 iyul). – Toshkent: OʻzR MG NTI, 2020, 66-70 b.
13. Жуйлов В.Н. Анализ современных и перспективных направлений совершенствования процесса обучения и воспитания курсантов. // Научно-методическая конференция училища (Тезисы докладов). – Самарқанд: СВВАКУ, 1990, с. 153-157.
14. Приев Я.М., Жуйлов В.Н. Сборник задач по физике (механика). – Самарқанд, 1976.– с.104
15. Приев Я.М., Жуйлов В.Н. Сборник задач по физике (молекулярная физика). – Самарқанд, 1977. – 50 с.
16. Приев Я.М., Жуйлов В.Н. Сборник задач по физике (электричество и электромагнетизм). – Самарқанд, 1980. – 114 с.
17. Жуйлов В.Н. Об усвоении физических терминов. // Доклады военно-научной конференции СВВАКИУ. / Под ред. О.Ф. Абдусаматова и И.Ш. Муждабаева. – Самарқанд: СВВАКИУ, 1999, с. 29-30.
18. Красиловский И.А., Умерова А.З. Автомобильная техника в задачах по физике. // Научно-методическая конференция училища (Тезисы докладов). Часть 1. – Самарқанд: СВВАКУ, 1988, с. 62-63.
19. Красиловский И.А., Умерова А.З. Об использовании военно-исторического материала на занятиях по физике. // Проблемно-методический сборник. Выпуск 3. / Под ред. А.Н. Елисева, А.И. Горобец. – Самарқанд: СВВАКУ, 1987, с. 84-87.
20. Жуйлов В.Н. Стратегия и тактика решения задач по кинематике. // Научно-методическая конференция училища (Тезисы докладов). Часть 1. – Самарқанд: СВВАКУ, 1988, с. 56-61.
21. Mujdabayev I.Sh., Umerova A.Z., Ikromov A.Q. Fizikadan nazorat ishlari. – Samarqand: SOHAQMBYU nashri, 2013. – 80 b.
22. Mujdabayev I.Sh., Iskandarov S.I. Umumiy fizika kursidan masalalar toʻplami (mexanika va molekulyar fizika). – Samarqand: SOHAQMBYU nashri, 2016. – 78 b.
23. Juylov V.N., Mujdabayev I.Sh., Umerova A.Z., Sharifov Gʻ.N. Umumiy fizika kursidan masalalar toʻplami (Elektr va magnetizm). – Samarqand: SOHAQMBYU nashri, 2008. – 65 b.